

AUTHOR

¹**Xasanova Guzaliya
Baxtiyarovna**

²**Yasharov Murod**

¹*Qozon federal universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.*

²*Qozon federal universitetining Jizzax filiali Davolash ishi yo'nalishi 1-kurs talabasi.*

¹**Khasanova Guzaliya
Baxtiyarovna**

²**Yasharov Murod**

¹*Senior Lecturer at the Jizzak branch of Kazan Federal University.*

²*1st year student of the direction of Medical work of the Dzhibzak branch of the Kazan Federal University.*

¹**Хасанова Гузалия
Бахтияровна**

²**Яшаров Мурод**

¹*Старший преподаватель Джизакского филиала Казанского федерального университета.*

²*Студент 1 курса направления Лечебное дело Джизакского филиала Казанского федерального университета.*

Email:

guzaliab118@gmail.com

**©2024. Khasanova Guzaliya
Baxtiyarovna, Yasharov Murod.**

KERATOKONUS-ALOMATLAR VA UNI DAVOLASH USULLARI

KERATOCONUS - SYMPTOMS AND METHODS OF ITS TREATMENT

КЕРАТОКОНУС - СИМПТОМЫ И МЕТОДЫ ЕЁ ЛЕЧЕНИЕ

ANNOTATSIYA

Maqola shox pardaning progressiv, degenerativ, yallig'lanishsiz kasalligi - keratokonusning tarqalishi, patogenezi, diagnostikasi va davolash bilan bog'liq asosiy jihatlarini aks ettiradi. Ushbu patologiyaning o'ziga xos xususiyatlari yosh va ishlaydigan yoshdagi odamlarning mag'lubiyatini, shuningdek ko'rish qobiliyatining yuqori ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi. Keratokonus ko'p faktorli kasallik bo'lib, har bir klinik holatda individual yondashuvni talab qiladi. Mavjud diagnostika va davolash usullari dastlabki bosqichlarda ekstatik jarayonni barqarorlashtirishga va bemorning vizual funksiyalarini oshirishga imkon beradi. Ushbu kasallikni davolashning yangi usullari donor materialidan foydalanmasdan shox parda jarrohligi arsenalini kengaytirishga imkon beradigan muqobil va yuqori texnologiyali usullardir.

ANNOTATION

The paper reflects the main aspects related to the prevalence, pathogenesis, diagnosis and treatment of progressive, degenerative, non-inflammatory corneal disease - keratoconus. The characteristic features of this pathology include the defeat of people of young and working age, as well as high rates of visual disability. Keratoconus is a multifactorial disease that requires an individual approach in each clinical case. The existing methods of diagnosis and treatment make it possible to achieve stabilization of the ecstatic process and increase the visual functions of the patient at an early stage. New methods of treating this disease are alternative and high-tech methods that allow you to expand the arsenal of corneal surgery without using donor material.

АННОТАЦИЯ

В работе отражены основные аспекты, касающиеся распространенности, патогенеза, диагностики и лечения прогрессирующего, дегенеративного, не воспалительного заболевания роговицы - кератоконуса. К характерным особенностям данной патологии относятся поражение лиц молодого и работоспособного возраста, а также высокие показатели инвалидности по зрению. Кератоконус является мультифакторным заболеванием, требующим индивидуального подхода в каждом клиническом случае. Существующие методы диагностики и лечения позволяют уже на ранних стадиях достигнуть стабилизации экстаического процесса и повышения зрительных функций пациента. Новые способы лечения данного заболевания являются альтернативными и высокотехнологичными методами, позволяющими расширить арсенал роговичной хирургии без использования донорского материала.

KALIT SO'ZLAR

keratokonus, uzuk implantatsiyasi, shox parda, transplantatsiya, bemor, donor.

KEYWORDS

keratoconus, ring implantation, cornea, transplantation, patient, dono.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

кератоконус, имплантация колец, роговицы, трансплантация, пациент, донор.

ВВЕДЕНИЕ

Кератоконус - это заболевание роговицы, характеризующееся постепенным изменением ее формы и приводящее к развитию конусообразной выпуклости. Это редкое состояние, которое обычно начинается в юности и может прогрессировать со временем.

Основными симптомами кератоконуса являются:

1. **Расстройства зрения:** пациенты часто жалуются на появление нечеткого и размытого зрения, особенно при видении на дальние расстояния. Это может привести к трудностям в чтении, вождении и обычных повседневных действиях.

2. **Склеральная просветленность:** при осмотре глаза, врач может заметить видимую просветленность склеры (белая часть глаза) через размягченную и тонкую роговицу. Это является одним из характерных признаков заболевания.

3. **Астигматизм:** из-за изменений формы роговицы пациенты могут страдать от высокого астигматизма, что делает зрение еще более нечетким.

Лечение кератоконуса зависит от степени прогрессирования заболевания и симптомов, которые оно вызывает. В начальных стадиях заболевания, когда симптомы слабо выражены, может быть достаточно использования специальных контактных линз, которые помогают улучшить зрение и сгладить искривление роговицы. Однако, с развитием кератоконуса и ухудшением зрения, может потребоваться более радикальное лечение. В таких случаях может проводиться хирургическая коррекция роговицы, например, методом роговичной трансплантации или имплантации кольца, чтобы вернуть роговицу в ее нормальную форму.

Исторические данные свидетельствуют о том, что кератоконус был описан и изучен еще в XIX веке английским медиком Джоном Ноттингемом

датированным в 1854 году. С течением времени и развитием технологий, лечение и управление этим состоянием существенно улучшились. На сегодняшний день существует множество новых методов и препаратов, которые помогают контролировать прогрессирование заболевания и улучшать зрение пациентов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проведение роговичной трансплантации.

Роговичная трансплантация - это хирургическая процедура, при которой поврежденная или больная роговица заменяется здоровой роговицей от донора. Это может быть необходимо в случаях, когда заболевания или повреждения роговицы значительно влияют на зрительную функцию пациента.

1. **Вот общие шаги, которые могут быть включены в проведение роговичной трансплантации:** Подготовка пациента: Пациенту проводят общую оценку здоровья, зрения и омертвления роговицы для определения необходимости и возможности проведения трансплантации

2. **Подбор донора:** Врач выбирает роговицу от донора, обычно с учетом совпадения кровяных групп и других совместимостей, чтобы уменьшить риск отторжения.

3. **Хирургическая процедура:** Под местным или общим наркозом хирург создает небольшие разрезы в роговице пациента и удалите поврежденную или больную ткань.

4. **Трансплантация роговицы:** Новая роговица от донора тщательно насаживается на свое место и швами или специальными клеевыми материалами закрепляется.

5. **После операционный уход:** Пациенту могут назначить капли или мази для глаз, чтобы предотвратить инфекцию и помочь заживлению. Важно следить за очищением и увлажнением глаз и придерживаться указаний врача для

оптимального заживления и предотвращения осложнений.

6. Постооперационное наблюдение: Пациент должен регулярно посещать врача для контроля состояния роговицы, проверки зрительной резкости и коррекции, если требуется.

Весь процесс роговичной трансплантации может занять несколько недель или месяцев, в зависимости от индивидуального случая и скорости заживления. Важно обсудить подробности и потенциальные риски с врачом, прежде чем принять решение о проведении трансплантации роговицы.

Имплантация колец.

Имплантация колец Интакс - это хирургическая процедура, при которой в роговицу вставляются маленькие полукольца, изготовленные из специального материала, обычно из полистирола или полиметилметакрилата. Эти кольца служат для укрепления и изменения формы роговицы, чтобы улучшить зрение у пациентов с кератоконусом или другими роговичными нарушениями.

1. Вот общие шаги, которые могут быть включены в процесс имплантации колец на глаз: Подготовка пациента: Пациенту проводится осмотр, измеряется кривизна роговицы, исследуется зрительная функция и определяется необходимость и возможность проведения имплантации колец.

2. Планирование операции: Вместе с врачом определяется позиция и размер колец, которые будут наилучшим образом соответствовать потребностям пациента и уменьшат искажения зрения.

3. Хирургическая процедура: Под местным наркозом с помощью специального инструмента, называемого кератомом, создается тонкий канал в роговице. Затем кольца вставляются в канал и устанавливаются в нужное положение.

4. Послеоперационный уход: Обычно пациенту рекомендуется применять

капли для глаз, чтобы уменьшить воспаление и риск инфекции. Важно следить за точным режимом применения капель и посещать врача для контроля и настройки колец, если это необходимо.

5. Постооперационное наблюдение: Пациент регулярно посещает врача, чтобы оценить заживление роговицы, проверить зрение и корректировать колечки в случае необходимости.

Имплантация колец может помочь улучшить зрительное восприятие пациентов с кератоконусом и другими роговичными нарушениями. Однако необходимо обсудить потенциальные риски и пользу этой процедуры с врачом перед принятием решения о проведении имплантации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, кератоконус - это серьезное заболевание глаза, сопровождающееся изменением формы роговицы и значительным снижением зрения. Однако, современные методы лечения и раннее выявление этого состояния позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов, приводя их зрение к оптимальному состоянию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ТИГАРЕНКО З.Д., ЛЕВИЦКИЙ А.П. ГЛУТАТИОНОВАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА У БОЛЬНЫХ КЕРАТОКОНУСОМ. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1978; 5: 364–6.
2. КАЧАЛИНА Г.Ф., КИШКИН Ю.И., МАЙЧУК Н.В., КОНДАКОВА О.И. КЕРАТОКОНУС И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЭКТАЗИЯ РОГОВИЦЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. В КН.: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ: СБ. НАУЧ. СТАТЕЙ/МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА». М., 2010; С.

- 266–73.
3. DAVIS LJ, ET AL. LONGITUDINAL CHANGES IN VISUAL ACUTY IN KERATOCONUS/COLLABORATIVE LONGITUDINAL EVALUATION OF KERATOCONUS (CLEK) STUDY GROUP. *INVEST OPHTHALMOL VIS SCI* 2006; 47 (2): 489–500.
 4. Barbara A, Rabinowitz YS. Textbook on Keratoconus: New Insights. Jp. Medical Ltd., 20 11; 248 p.
 5. Хасанова Г. Б., Разногорская М. Я., Хасанова Э. Р. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ: ЛЕГЕНДЫ И РЕШЕНИЯ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 113-117.
 6. Хасанова Г., Коробкова А., Эшмухаммедов У. Информационные технологии в обучении и воспитании детей //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 231-233.
 7. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 199-202.
 8. Khasanova, G. (2023). DEVELOPMENT OF THE TOURISM ECONOMY IN THE JIZZAKH REGION. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 365-374. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xg>
 9. Kamolov D. GLOBALIZATION PHENOMENON AND GLOBALISM //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.
 10. Хасанова Г. Б., ўғли Холмирзаев Н. Б., ўғли Иброҳимов Ш. Н. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1 SPECIAL. – С. 420-426.
 11. Kamolov D. (2023). ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY. *SPAST Abstracts*, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4539>
 12. Хасанова Г. Б., Алимова М. А., Хужакулова М. М. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-2 (108). – С. 1431-1436.
 13. Xasanova Guzaliya Baxtiyorovna, “DOMESTIC VIOLENCE: THE PROBLEM IS SOCIAL AND LEGAL”, *SSAI*, vol. 1, no. 1, pp. 8–13, Aug. 2023, Accessed: Jan. 15, 2024. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/sai/article/view/13>
 14. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.